

Будущее Евразии: В тисках между трансатлантизмом и китайской экспансией?

The Future of Eurasia: In the Vice between Transatlanticism and Chinese Expansion?

Richard Sakwa¹

Richard Sakwa,
Professor,
School of Politics and International Relations,
University of Kent,
United Kingdom

Ричард Саква,
профессор,
Факультет политики и международных отношений,
Университет Кента
(Соединенное Королевство)

Article No / Номер статьи: 020210114

For citation (Chicago style) / Для цитирования (стиль «Чикаго»):

Sakwa, Richard. 2021. "The Future of Eurasia: In the Vice between Transatlanticism and Chinese Expansion?" *Eur Crossrd* 2, 020210114.

¹ Please send the correspondence to e-mail: r.sakwa@kent.ac.uk.

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/eurcrossrd.2.020210114

<http://eurcrossrd.ru/pdf/Vol.%2020210114%20RUS.pdf>

Received in the original form: 14 February 2021

Review cycles: 1

1st review cycle ready: 7 May 2021

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish as is

Accepted: 12 May 2021

Published online: 6 July 2021

ABSTRACT

Richard Sakwa. *The Future of Eurasia: In the Vice between Transatlanticism and Chinese Expansion?* Eurasia that encompasses Russia and major countries of the former Soviet Union currently finds itself squeezed between Transatlantic alliance whose influence dominates in political and economic life of the UK and EU, and growing power of Asia, primarily China and a number of other emerging economies of the Asia-Pacific region. To sustain a leading world and regional role, Russia has to define its place and primary goals in Eurasian space. The article examines different scenarios of Eurasian integration, various Eurasianism concepts and possible future of Russian influence in Eurasia.

Key words: Eurasia, Russia, NATO, China, European Union, Eurasian Economic Union, Eurasian Union, integration

РЕЗЮМЕ

Ричард Саква. *Будущее Евразии: В тисках между трансатлантизмом и китайской экспансией?* Евразия, охватывающая Россию и основные страны бывшего Советского Союза, в настоящее время зажата между Трансатлантическим альянсом, чье влияние доминирует в политической и экономической жизни Великобритании и ЕС, и растущим могуществом Азии, в первую очередь Китая и ряда других развивающихся экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Чтобы сохранить лидирующую роль в мире и регионе, России необходимо определить свое место и свои основные цели на евразийском пространстве. В статье рассматриваются различные сценарии евразийской интеграции, различные концепции евразийства и возможные перспективы российского влияния в Евразии..

Ключевые слова: Евразия, Россия, НАТО, Китай, Европейский союз, Евразийский экономический союз, Евразийский союз, интеграция

ВВЕДЕНИЕ

ЕВРАЗИЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ МИРОВОЙ СИЛЫ.²

С одной стороны, с Евразией граничит Трансатлантическое сообщество, которое объединяет Западную Европу и Соединенные Штаты. Европейский Союз и НАТО – составные части Трансатлантического сообщества – представляют собой влиятельные политические блоки нашей эпохи, а также основные распространители идеологических основ неолиберального порядка после холодной войны. С другой стороны, это Дальний Восток, включающий Китай и ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона с развивающейся экономикой. Данный регион уже обошел Трансатлантический альянс по темпам экономического роста. Хотя институционализация экономик Дальнего Востока пока отстает от Запада, многочисленные организации, от Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества (АТЭС) до Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), являются важной мировой политической и экономической силой, с которой ни США, ни Евросоюз уже не могут не считаться.

Посередине между этими двумя блоками находятся Россия и Евразийский регион, которые в последнее время также начинают преследовать все более амбициозные планы, отражающие, в основном, российские политические и экономические интересы. В Евразийском регионе появилось множество организаций, частично дублирующих деятельность европейских и дальневосточных визави. Например, такие организации дублируют функционирование Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Западе и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на Востоке.

В данной статье попытаемся ответить на вопрос, действительно ли Евразия, как бы ее ни определяли, представляет собой отдельное и обособленное политическое сообщество, или в будущем она, скорее всего, скопирует структуры из двух других блоков и растворится в них. Мы рассмотрим дилеммы евразийской интеграции, а также различные интерпретации самой идеи евразийства, чтобы оценить перспективы развития Евразии.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

ПРОГРАММНАЯ СТАТЬЯ ПУТИНА НА ТЕМУ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ была опубликована в октябре 2011 года, всего за несколько месяцев до президентских выборов 4 марта 2012 года. Путин подчеркнул успех развития Таможенного союза с Беларусью и Казахстаном, формирование которого было завершено 1 июля 2011 года, и создания Единого экономического пространства трех стран 1 января 2012 года, которое подразумевало схожее законодательство и свободное движение капитала, услуг и рабочей силы. Владимир Путин изложил планы по расширению этого проекта, чтобы охватить Кыргызстан, Таджики-

² Ряд положений данной статьи легли в основу моей главы *The Age of Eurasia?* в книге Bassin, Mark, and Gonzalo Pozo (eds.). *The Politics of Eurasianism: Identity, Popular Culture and Russia's Foreign Policy*. London, New York: Rowman and Littlefield, 2017.

стан и Армению, и его превращение в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) а в конечном итоге, в Евразийский союз (ЕАС).

Как утверждал российский Президент, новый импульс для интеграции был частично вызван глобальным экономическим кризисом и отражал как потребности, так и культурные традиции региона. Планируемый Евразийский союз (ЕАС) должен будет иметь наднациональные структуры, включая создание Комиссии Евразийского таможенного союза. Путин описал, как потребовалось 40 лет, чтобы добраться от Европейского угольного и сталелитейного сообщества до полноценного Европейского Союза, и этот путь, по его утверждению, будет пройден в Евразии гораздо быстрее, поскольку он может опираться на опыт более крепких и более долгих интеграционных проектов. Президент России категорически отверг предположение, что эти планы представляют собой потенциальное воссоздание Советского Союза, поскольку, по его словам, Евразийский Союз будет открыт для новых членов и будет основан на максимально либеральных торговых принципах. Планируемый ЕАЭС должен стать дополнением к Европейскому союзу, а не альтернативой. Цель заключается не в том, чтобы «отгородиться от кого-либо», а в том, чтобы союз был основан на «универсальных интегративных принципах Большой Европы, объединенной общими ценностями свободы, демократии и рыночных правил» (Putin 2011, 1).

В техническом аспекте ЕАЭС должен быть подобным Европейскому Союзу и основываться на схожих принципах либерализации торговли и сближения нормативно-правовой базы. Однако у ЕАЭС нет законодательного аналога, а также нет совместного парламента. В равной степени в статье Путина отстаивалась цивилизационная самобытность Евразии, а ЕАЭС был призван защитить эту самобытность и историческую специфику евразийских народов. Похоже, этому аспекту предполагается уделять пристальное внимание во время четвертого президентского срока Путина.

Уже здесь вырисовываются контуры различий между либеральным космополитизмом Европейского Союза и традиционалистскими пристрастиями России. Это не означает отказа России от европейской идентичности, но отражает разрыв отношений с Трансатлантическим сообществом. Альтернатива этому – европоцентричная идея о разнообразном, но едином континенте, простирающемся от Атлантики до Тихого океана. Она напоминает традиционные голлистские воззрения, в рамках которых Европа – то, что стало в итоге Европейским Союзом – рассматривается как часть широкого континентального агломерата. В рамках такой «голлистской» идеи конфронтация «союза союзов» между Россией и ее союзниками и Европейским Союзом осуждается как традиционная для холодной войны попытка вбить клин между двумя предполагаемыми ветвями атлантического сообщества.

Евразия в современном видении Путина отражает фундаментальное стремление восстановить некое определенное и автономное политическое сообщество между амбициозным трансатлантизмом Запада и бурно развивающейся Азией на Востоке. Целью создания Содружества Независимых Государств (СНГ) в декабре 1991 года было поддержание традиционных экономических и социальных связей между бывшими советскими республиками, но в итоге СНГ, наоборот, поспособствовал их цивилизованному размежеванию. Теперь, наконец, предпринимается серьезная попытка создать некий глубокий экономический союз между частью этих государств. Однако за два десятилетия после распада СССР радикально

изменилась более широкая стратегическая обстановка. Евразийская интеграция оказалась между молотом агрессивного наступления трансатлантической идеологии и наковальной развития новых азиатских держав, главной из которых является Китай.

Планы евразийской интеграции являются частью продолжающейся дискуссии о панконтинентальной модели интеграции, возглавляемой Россией (Karaganov and Bordachev 2010). Евразийская интеграция – это не столько попытка России бросить вызов Европейскому Союзу, сколько способ повышения статуса евразийских держав в достижении своего рода дополнительного статуса в отношении с Европой. Другими словами, создание политико-экономического агломерата ЕАЭС 1 января 2015 года было попыткой утвердить Евразию в качестве отдельного центра многополярной международной системы. ЕАЭС был не только самоцелью, но и способом опосредованного взаимодействия с главными политическими блоками, т.е. с Трансатлантической системой под руководством США и синоцентричной Азией. Это придает проекту определенный инструментализм, сопровождаемый попытками России усилить собственное влияние за счет интеграции с ее соседями в конкуренции за лидерство на евразийском континенте.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИИ

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ имеет не сводящиеся друг к другу альтернативные сценарии развития. Для Запада, несмотря на все его внутренние проблемы и противоречия, «новый трансатлантизм» должен укрепить идеи евроатлантической безопасности и его собственных амбиций (Sakwa 2015). Для Востока традиционная Евразия, ограниченная основными постсоветскими государствами, является «новой Евразией для Китая», т.е. местом приложения сил Китая в его развитии. Кстати, термин «новая Евразия» предложил недавно именно китайский лидер Си Цзиньпин для описания углубляющихся отношений между Россией и Китаем.

Новая Евразия основана на идее, что у двух стран есть взаимодополняющие интересы в Центральной Азии, с инвестициями и торговлей с одной стороны и безопасностью, мобильностью рабочей силы и администрированием с другой. Пересекаются ли русская и китайская концепции развития Евразии? Ели эти два круга действительно пересекаются в некоторой области, то должен существовать способ примирения исторических, цивилизационных и культурных противоречий России и Китая, основанный на относительно высокой степени доверия друг по отношению к другу и соразмерных представлениях о мировом порядке и общих опасениях относительно опасности, исходящей от НАТО и атлантического милитаризма. Потенциально эквивалентный способ примирения между Россией и евроатлантическим сообществом, который сделал бы Россию потенциальным союзником США в борьбе с Китаем, находится в глубоком упадке. Налицо тенденция к усилению недоверия России и США/Европы, а также краху даже незначительных достижений времени Холодной войны лет и серьезному нарастанию напряженности (Haukkala 2015). Политические события весны 2021 года – этому хорошее подтверждение.

Евразийская интеграция сама по себе позиционируется не только как способ примирения государств-членов «новой Евразии», но и инструмент придания большей значимости и веса «недостающей середине» между Трансатлантическим сообществом и Дальним Востоком.

Евразийская интеграция потенциально позволит государствам-членам вести переговоры как единый блок. В противном случае существуют опасения присоединения отдельных евразийских государств к Атлантическому альянсу. Особенно такие опасения сильны в России, которая традиционно рассматривает Среднюю Азию как сферу своих интересов.³ На практике не все бывшие советские государства видят необходимость в создании единого евразийского партнерства, возглавляемого Россией. На момент присоединения к ЕАЭС в мае 2015 года Кыргызстан беспокоился о потере своего уникального статуса перевалочного пункта между Китаем и Центральной Азией. Узбекистан – это своего рода «Украина» Востока, которая неохотно участвует в интеграционных проектах, инициированных Россией.

Сейчас основное внимание в евразийской интеграции уделяется двусторонней торговле и инвестициям. Регулятивных и нормативных преобразований в России и Китае стараются пока избегать, возможно, из-за того, что ранний период формирования ЕАЭС был достаточно проблемным из-за санкций Запада против России и некоторого ухудшения ее экономических показателей (например, резкого падения рубля и уменьшения инвестиционной привлекательности). Это усилило существующее недоверие к ценности евразийской интеграции. Мобильность рабочей силы на евразийском пространстве продолжала расти и после 2014 года, но денежные переводы сократились, и исходные надежды на серьезные экономические выгоды от евразийской интеграции пока так и остаются надеждами.

Региональная интеграция является одной из характерных черт глобализации, и в ее либеральных формах обычно считается прогрессивным явлением, поскольку она ликвидирует барьеры для межстрановой торговли, мобильности рабочей силы и свободы перемещения капитала и людей. Однако в своем евразийском облике проекту не хватало ожидаемого динамизма, и он подвергся радикальной критике на Западе.

Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь США, на встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Дублине 6 декабря 2012 года осудила предполагаемую попытку России «пересоветизировать» страны, возникшие на руинах Советского Союза. «Мы знаем, какова цель, и мы пытаемся найти способы ее замедлить или предотвратить», – сказала она в категоричном тоне (RFE/RL 2012). Для Клинтон евразийская интеграция – это не более чем инструмент для усиления военной мощи России и соответствующего блока власти, для формирования привилегированной «сферы интересов», вечно проклятия для либеральных глобалистов и интернационалистов. В некотором отношении Клинтон, возможно, и права, поскольку превосходство России в любом мыслимом Евразийском союзе неизбежно (скорее всего) станет средством российской гегемонии на всем евразийском пространстве. Комиссия ЕАЭС пыталась нивелировать такую возможность с помощью равных прав голоса и других механизмов,

³ В связи с этим крайне показательным «выталкивание» Россией военной базы США Манас из Киргизии в конце 2000-ых годов. Наличие этой базы рассматривалось Россией как прямой вызов ее геополитическим интересам в Средней Азии и угрозу ее южным рубежам (*прим. ред.*).

но это не устранило военной и экономической реальности будущего дисбаланса в пользу России. Это проблема, с которой Европейский Союз также борется, поскольку Германия берет на себя все более важную роль пан-европейского лидера. Американские санкции, нацеленные косвенно на евразийскую интеграцию, преследовали цель создать и усугубить стратегический тупик России, в котором любому шагу, который бы она ни делала в области энергетики или интеграции, противодействовали бы некоторые или даже все атлантические страны.

Российские экономисты либерального толка опасались, что евразийская интеграция приведет к потере экономического суверенитета новой Комиссии ЕАЭС. Сдвиг в управлении региональными экономиками и финансовыми потоками может уменьшить возможности для макроэкономического управления и вызвать к жизни призрак изоляции России от Европы и Запада. Такая изоляция, как я покажу чуть ниже, является безусловным добром с точки зрения идеологов постевразийства, в частности, Александра Дугина. Эти опасения усугублялись выдающейся ролью Сергея Глазьева в продвижении евразийской интеграции. С 2012 года он был главным экономическим советником Путина по этому вопросу. Глазьев не скрывал, что симпатизирует радикальным антизападным позициям «Изборского клуба» – собрания эклектической группы русских политических традиционалистов и неосоветских реставраторов. В «Изборском клубе» присутствуют сталинисты, русские националисты и радикалы. Эти люди, в свою очередь, скептически относятся к либеральному экономическому интернационализму, заложенному в основополагающих документах, определяющих развитие ЕАЭС. Посередине находятся русские патриоты, последователи традиций Солженицына, которые всегда хотели, чтобы Россия сосредоточилась на собственном национальном развитии, отбросив бремя империи и ответственности за своих соседей.

Фундаментальный парадокс состоит в том, что как раз в тот момент, когда мирное объединение евразийского континента впервые в истории предвещало конец непримиримых идеологических разногласий, исчезновение существенных пограничных конфликтов и, в конечном счете, даже потенциальное сближение интересов, Европа предпочла новый период конфликта с Россией. Трансатлантическое сообщество отвергло более широкие европейские рамки и даже предметное взаимодействие с евразийскими институтами, не говоря уже о попытках интегрироваться в любое предполагаемое более крупное паназийское образование – образование вроде того, которое сейчас предполагается создать между Санкт-Петербургом и Пекином. С другой стороны, расхождение Евразии с нормативной программой американских, британских, трансатлантических и более широких европейских нарративов вызвало закономерные опасения по поводу смены режимов, спонсируемой извне («цветных революций»), и способствовало нарастанию сопротивления против панконтинентальных проектов. «Атлантический» евразийский проект становился все более самодостаточным, возможно, даже герметичным – в том смысле, что его нормативные и институциональные основы настолько специфичны, что отношения с другими незападными странами всегда будут основываться на иерархии с лидерством Европейского Союза и США. Все остальное будет считаться регрессивным и ретроградным с точки зрения регулирования и управления. Ральф Дарендорф косвенно подтвердил это, когда высказал мысль, что Европа всегда была сообществом, в котором «малые и средние страны пытаются вместе опре-

делять свою судьбу. Среди них нет места сверхдержаве, даже если она больше не является экономическим или даже политическим гигантом» (Dahrendorf 1998).

В конечном итоге «атлантический проект» в евразийском континентальном масштабе не имел достаточно прочной идеологической и институциональной основы. В сентябре 2010 года Валдайский клуб предупредил в своем аналитическом документе «На пути к альянсу Европы», что влияние России и Европейского Союза в мировых делах и мировой экономике уменьшится, если они не будут работать вместе, чтобы сохранить европейскую цивилизацию как один из величайших полюсов влияния в мире (Valdai Club 2010).

На практике этому противостояли планы формирования Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИР), целью которого является создание новой обширной зоны свободной торговли, охватывающей обе стороны Атлантики. Геополитические последствия углубления Трансатлантического сообщества были очевидны (Kortweg 2015). Российские критики посчитали это не менее чем «экономическим НАТО», в очередной раз отгораживающим Трансатлантическую систему от евразийских глубин. Критики ЕАЭС обвиняют союз в том, что он делает примерно то же самое, фактически не позволяя своим членам развивать глубокое партнерство с Европейским Союзом, поскольку ясно, что ни одна страна не может быть членом двух таможенных союзов одновременно. Это, например, делает формируемый и спонсируемый Китаем Новый Шелковый путь и другие схожие инициативы столь привлекательными, поскольку они основаны на сетевых, а не институциональных структурах, и, таким образом, предоставляют их участникам максимальный суверенитет и автономию в международных делах. Тем не менее, по мере того как идея Большой Азии постепенно принимала более очерченную форму, пропасть между США и потенциально евразийской Европой все больше углублялась.

В 1990-ые годы одним из условий «допуска» России в Трансатлантическое сообщество было то, что она не будет пытаться создать вокруг себя реальный альтернативный полюс интеграции в Евразии. В XXI веке попытка создать именно такой евразийский полюс была как причиной, так и следствием растущей пропасти между Россией и Европейским Союзом. В то же время евразийская интеграция оспаривалась по ряду причин. Ни один из трех ее членов-основателей – Беларусь, Казахстан и Россия – не чувствовал себя комфортно с потерей суверенитета, связанной с региональной интеграцией. Самоисключение Украины из ЕАЭС усилило азиатский характер последнего. Девальвация рубля означала, что товары нероссийского производства потеряли конкурентоспособность, что вынудило другие члены ЕАЭС также девальвировать свои валюты. Эти страны были вынуждены поднять свои импортные пошлины до более высокого уровня в России, что нанесло ущерб, в частности, Кыргызстану, который получал прибыль от перепродажи дешевых китайских товаров. Стратегия контрсанкций России привела к введению санкций в отношении некоторых сельскохозяйственных товаров, что подорвало идею единого евразийского рынка.

Даже энтузиазм Путина начал ослабевать, когда Президент России столкнулся с реальностью потери безусловного экономического суверенитета страны, трудностями обеспечения координации внешней политики с Беларусью и Казахстаном и их вялой поддержкой позиций России во время украинского кризиса. ЕАЭС оказался плохим инструментом для продвижения большой европейской повестки дня, и побочным эффектом его создания стал

долгосрочный разрыв с Трансатлантическим альянсом.

Несмотря на то, что региональная интеграция остается важной частью российской повестки дня, Владимир Путин старается сохранить возможность выбора в пользу собственной российской политики, не скованной договорами ЕАЭС. Таким образом, евразийская интеграция усилилась стратегическим партнерством с Китаем и усилением макрорегиональных альянсов (ШОС и БРИКС). Тем не менее Путин отказался признать, что Россия поворачивается в сторону Азии и к еще более далеким странам как изгой из Европы. Налицо многочисленные попытки России восстановить отношения с главными европейскими державами, особенно с Германией, Францией и Италией. Однако ясно, что отношения с Трансатлантическим альянсом и его конкретными проявлениями в виде НАТО и Европейского Союза в долгосрочной перспективе будут натянутыми. Команда, возглавлявшая Европейский Союз с ноября 2014 года, в частности, Жан-Клод Юнкер, Президент Европейской комиссии, и Федерика Могерини, глава Европейской службы внешних действий (EEAS), приложили немало сил для создания новых стратегий преодоления разрыва с Россией. Однако в силу ряда причин реальность пока остается другой.

ЕВРАЗИЙСТВО КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Мы проанализировали два альтернативных проекта дальнейшего развития Европы и установили, как Евразия превратилась в отдельный полюс континентальной системы.

Теперь мы обратимся к исследованию идеологических основ евразийства как системы понятий и принципов, которые не могут быть редуцированы к базовым положениям Трансатлантической системы. Понятие «евразийство» – одно из самых спорных в политэкономическом лексиконе. Это понятие многозначно, и эта неопределенность почти всегда придает обсуждению евразийской интеграции всевозможные коннотации (Laguette 2008).

Дебаты по поводу исторического евразийства являются частью более широкой дискуссии о месте России в мире и русской идее. По крайней мере, со времен императора Петра Великого евразийство (если его корни можно проследить в такую раннюю историческую эпоху) всегда служило противовесом для евроинтегративных устремлений части российского общества.

КЛАССИЧЕСКОЕ ЕВРАЗИЙСТВО

Корни классического евразийства 1920-ых годов уходят в XIX век и включают, в том числе, концепции Николая Данилевского и Константина Леонтьева. Данилевский изложил протоевразийскую идею о фундаментальной несовместимости России и «романо-германской» Европы (Danilevsky 1991). Консервативного монархиста Леонтьева часто называют «русским Ницше», осуждающим эгалитарный потребительский утилитаризм Запада. Леонтьев настаивал на необходимости поворота России в сторону Востока

(Danilevsky 1886). Теория Леонтьева обладала, как мы сейчас видим, поразительно точной предсказательной силой. Он предупреждал, что Германия развяжет одну или максимум две великие войны и что однажды Китай станет угрозой для мощи России. Прежде всего, он предупреждал о вероятной революции во многих странах, утверждая, что «социализм – это феодализм будущего». Труды Данилевского и Леонтьева популярны и востребованы и сейчас, в посткоммунистической России.

Классическое евразийство, развитое русскими писателями-эмигрантами в 20-30-ые годы прошлого века, подчеркивало единую европейскую и азиатскую идентичность России, которая представляет собой новую социальную формацию, отличную от Европы. Уже в 1919 году лингвист князь Николай Трубецкой в своей книге «Евразийство и белое движение» заложил основы учения, которое впоследствии привыкли считать классическим евразийством. Основополагающие идеи движения были развиты в опубликованном в 1921 году коллективном сборнике под редакцией Трубецкого «Исход к востоку», в котором ряд талантливых писателей развили темы умирающего Запада и восходящего Востока, а также обсудили идеи евразийского уникального вклада в мировую цивилизацию. Авторами были, в том числе, Петр Савицкий, географ и экономист, Петр Сувчинский, музыковед, и Георгий Флоровский, теолог. Представления об уникальном пути России и своеобразном этническом составе (сочетание славянских и тюркских народов) впоследствии были синтезированы Львом Гумилевым в его теории этногенеза (Laruelle 2008, 50-55). Четкая траектория развития региона, прежде всего монгольские завоевания XIII–XIV веков, сформировала Евразию как отдельную и самостоятельную цивилизационную единицу. Таким образом, Евразия не была частью западноевропейской постримской цивилизации, тем более что христианство в Россию пришло не из Рима, а из Византии. Примечательным аспектом классического евразийства является критика европейского колониализма. Уже в своей книге «Европа и человечество», опубликованной в 1920 году, Трубецкой осудил западный колониализм и попытался развеять миф (в манере, напоминающей Данилевского) о том, что «романо-германские» колонизаторы принесли цивилизацию и просвещение поработенным народам.

Классические евразийцы мало времени уделяют русскому национализму, который рассматривается как еще один способ подражания западным образцам развития, и который, точно так же, как коммунизм (еще один продукт культурного импорта с Запада), оказался ложным путем развития (Pozdnyakov 1994). Однако впоследствии сформировался нео-традиционалистский блок в евразийстве, объединивший разрозненные и почти несовместимые понятия на общем фронте конфронтации с Западом, в число которых уже входили русский национализм и даже русский фашизм.

Творчество Льва Гумилева стало частью классической евразийской традиции, хотя он писал в более поздний период и его концепция уже отвечала на несколько иные вызовы. Гумилев утверждал, что смешение народов, влияние монгольских нашествий и особая модель культурного развития означают, что этногенез произошел, чтобы создать новый народ (Gumilev 1990). Для Гумилева Евразия была территория отдельной цивилизации, четко обособленной от западных соседей. Такая концепция давала возможность преобразовать коммунистическую идею создания нового советского народа в более традиционалистскую форму. Этот образ мышления был не только антизападным, но и антинациональным. Как в

советской, так и в гумилевской евразийской концепции русская нация растворилась в более аморфной и синкретической социальной формации. Гений Гумилева заключался в том, чтобы преобразовать евразийские идеи в более всеобъемлющую философскую и культурную форму, создать тип наднациональной идеи, выходящей за рамки довольно узких понятий русского национализма. Таким образом, русский национализм считался заимствованием с Запада, а в качестве альтернативы выдвигалась пан-евразийская цивилизационная идентичность (Bassin et al. 2015).

НЕОЕВРАЗИЙСТВО

НЕОЕВРАЗИЙСТВО – ТЕРМИН, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ОПИСАНИЯ РАСЦВЕТА ЕВРАЗИЙСКОГО МЫШЛЕНИЯ после краха советской коммунистической системы и последующего распада Советского Союза в 1991 году. Универсальные черты классического евразийства были подхвачены рядом авторов, посткоммунистических мыслителей и политиков. Например, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев положительно отзывался об идеях Гумилева о географических и культурно-исторических связях, которые объединяют народы в Большой Космос северной и центральной Евразии (термин, популяризированный Карлом Шмиттом) (cf. Gumilev 1993).

С другой стороны, упоминание Путиным Гумилева на праздновании тысячелетия Казани 26 августа 2005 г. не сделало его неоевразийцем. В многочисленных выступлениях и письмах Путин объявлял Россию евразийской державой, но обычно это означало не больше, чем стремление России диверсифицировать свои внешнеполитические связи, уравнивая европейскую ориентацию акцентом на Азиатско-Тихоокеанский регион. Евразийство Путина носит строго прагматический характер, и нет никаких свидетельств того, что он разделяет идеи классических евразийцев (Bassin 2016). Путин считает, что Россия состоит из множества разных и отдельных наций, которые вместе представляют большую российскую нацию как культурное образование. Что касается роли этнических русских в этой системе, которые сейчас составляют 80 процентов всего населения страны, Путин, как и Борис Ельцин до него, разрывается между, с одной стороны, монистическими формулировками в духе «системообразующая нация» и, с другой стороны, плюралистическими представлениями о России как о многокультурном сообществе, состоящем из примерно 150 автохтонных народов (Clover 2016).

С первых же дней существования постсоветской России неоевразийские идеи бросили вызов господству либеральной идеологии ("Eurasian Thought..." 1995). Джеймс Биллингтон подробно описывает интеллектуальные течения раннего периода неоевразийства в 1900-ые годы (Billington 2004, chap. 4). Возрождение классических евразийских тем было предпринято историком Вадимом Цымбурским, сотрудником «Вестника Евразии», журнала, основанного в Москве в 1995 году в качестве площадки для обсуждения неоевразийских идей. Цымбурский поместил евразийство в более широкий интеллектуальный контекст российских имперских и советских традиций. В рамках этих традиций правители России стремились

не столько к изоляции России, сколько к обобщению ее универсального послания в границах православной, а затем и коммунистической идеологии.

Цымбурский выделил два направления в изначальном евразийстве: 1) «ни Европа, ни Азия», и 2) «и Европа, и Азия» (Tsymbursky 2003, 22-49). Помимо Цымбурского, известным представителем неоевразийства 1990-ых годов был Александр Панарин, бывший заведующий кафедрой политологии МГУ. Россия определялась им как ядро отдельного цивилизационного полюса, основанного на ее православной идентичности и народном сопротивлении капитализму и консюмеризму западного стиля. Как и многие другие, Панарин выделял Россию из американско-европейской цивилизации и предупреждал о пагубных последствиях расширения НАТО, а также подчеркивал важность реинтеграции постсоветского пространства. В его концепции Россия в будущем будет действовать как один из элементов многополярного мира, бросая вызов универсализации и гомогенизирующим тенденциям глобализации, которая, по его мнению, была не более чем новой идеологией господства Запада (Panarin 2005) [22].

Неоевразийство имеет две основные формы. Радикальная, или славянофильская традиция уравнивается «демократическим» течением. Последний не выступает против сотрудничества с Западом и подчеркивает экономические и цивилизационные, а не геополитические аспекты евразийской интеграции, подчеркивая, что Россия должна идти своим путем. В своем интересном анализе Кубышкин и Сергунин анализируют истоки и разнообразные проявления неоевразийства как собрания идей «особого пути» в развитии России (Kubushkin and Sergunin 2012). Эти авторы утверждают, что новая версия возникла как реакция на огульное «вталкивание» России в Трансатлантическую систему в годы правления Ельцина (Ibid, 8).

Неоевразийцы подчеркивали важность СНГ как ключевого вектора внешней политики России. Сергей Станкевич, один из первых приверженцев неоевразийства, ввел в эту смесь романтические представления о русской «национальной идее», предвосхитив путь, по которому неоевразийство впоследствии эволюционировало в постевразийство (Stankevich 1992). Станкевич стремился объединить демократию, патриотизм и федерализм и, прежде всего, не выступал против сотрудничества с Западом. Станкевич – представитель разновидности евразийства, названного Цымбурским «и Европа, и Азия». Влияние блока таких неоевразийцев отчетливо прослеживалось в первой Концепции внешней политики Российской Федерации 1993 года, в которой СНГ и Азиатско-Тихоокеанский регион считались геополитическим приоритетом России (“Concept of foreign politics...” 1993).

Славянофильский вариант неоевразийства ориентирован не столько на географическое положение России, сколько на ее цивилизационную специфику. Режиссер Никита Михалков выступил против попытки России следовать европейской политической модели и предупредил: «Мы не задворки Европы; мы – входная дверь в Азию». Его фильм «Близко к раю»,⁴ снятый в 1992 году, изображает дружбу странствующего русского водителя грузовика и монгольского кочевника, которые встречаются во внутренних азиатских степях (Van Der Oye 2010, 233). Для Позднякова, ключевого мыслителя этого направления, очевидно, что Россия

⁴ Иначе называемый «Угра, или территория любви» (прим. ред.).

находится между цивилизациями и действует, чтобы уравновесить другие цивилизационные блоки (Kubyshev and Sergunin 2012, 12). В рамках славянофильского течения, по большому счету, утверждается, что Россия не может присоединиться ни к западной, ни к восточной цивилизации, но должна идти своим собственным путем. Этой линии придерживался министр иностранных дел России Евгений Примаков с января 1996 года по сентябрь 1998 года, а также, когда он занимал пост премьер-министра до мая 1999 года. Кубышкин и Сергунин отмечают, что оба типа неоевразийства вошли в стадию кризиса к концу 1990-ых годов и фактически перестали поддерживаться широкими массами. Демократы перешли в лагерь политического реализма, а славянофилы влились в геополитическую школу (Sergunin 2003, 28-31). Например, многие работы Натальи Нарочницкой – яркого представителя этого направления – отражают то, как славянофильское направление отошло от евразийских идей и примкнуло к цивилизационной теории, основанной на православии и патриотизме (Narochnitskaya 2009). Даже Назарбаев, один из спонсоров Евразийского национального университета имени Гумилева в новой столице Казахстана Астане, никогда не колебался подчеркивать суверенитет Казахстана, который можно было бы сохранить только в случае создания отдельного «казахстанского народа».

Именно Назарбаев в марте 1994 года впервые высказал идею создания своего рода евразийского аналога Евросоюза. Он попытался найти политическую формулу для выражения того, что он считал политическим сообществом, унаследованным от Советского Союза и Российской империи (Nazarbaev 2010, 214-215). Средняя Азия вошла в состав Российской империи только в 1860-ых годах. Тем не менее, русизация (в отличие от сознательной политики русификации) культур народов Средней Азии остается глубокой. Нероссийские неоевразийцы почитают Гумилева за то, что он включил Россию в огромный общеевразийский народ. Как отмечает Марлен Ляруэль, евразийство в Казахстане имеет устойчивую тенденцию принимать антироссийские формы (Laruelle 2008, 171-188).⁵ Эта разновидность нероссийского неоевразийства требует подлинного политического равенства и тонкой оценки культурного и религиозного разнообразия.

Таким образом, это более плюралистическое направление в неоевразийстве является идеологией современной евразийской интеграции. Оно не столько антироссийское, сколько то, что можно было бы назвать «построссийским», т.е. в нем отражается попытка выйти за рамки неимперских категорий и создать сообщество действительно равных и суверенных постсоветских государств. Наличие этого характерного импульса к равенству народов Евразии в динамично развивающемся экономическом сообществе часто забывают на Западе, критикуя перспективы евразийской интеграции.

ОТ НЕОЕВРАЗИЙСТВА К ПОСТЕВРАЗИЙСТВУ

В ОТЛИЧИЕ ОТ ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКОГО ВЕКТОРА НЕОЕВРАЗИЙСТВА, ОПИСАННОГО

⁵ Особенно в таких прозападных университетах, как Nazarbaev University (*прим. ред.*).

выше, постевразийство является более традиционным в своем непримиримом антизападничестве. С 2000-ых годов развитие этого течения почти полностью искоренило проблески примирения либерализма и евразийства, наблюдавшиеся в ранний постсоветский период. С падением коммунизма евразийские идеи снова получили значительное распространение, но произошла их глубокая идеологическая эволюция. Неоевразийство остается остаточной идеологией плюралистической евразийской интеграции, но внутри России его все более затмевает русскоцентричное традиционалистское и антизападное мышление. Постевразийство давно развивалось в советском панцире, эффективно действуя как оригинальная идеология, оправдывающая единую политическую власть на евразийском пространстве. Эта власть представляет собой своего рода неоимперское воссоздание России как великой державы. Довольно тонкое различие между нео- и постевразийством в России рухнуло, подрывая автономию и идейные основы более плюралистического и либерального процесса евразийской интеграции. Следует подчеркнуть, что более плюралистическое неоевразийство находит сторонников не только в Казахстане и некоторых других постсоветских государствах, но и в России, особенно в Татарстане и Якутии.

Эволюция мышления Александра Дугина в этом отношении симптоматична. Это скорее русский национализм, чем пан-евразийство. Сложное сочетание метафизики, геополитического анализа и «Четвертой политической теории» Дугина следует отличать от неоевразийства, и, таким образом, оно заслуживает обозначения постевразийства. Самая известная работа Дугина – «Основы геополитики», написанная в 1996-1997 годах и впоследствии несколько раз издававшаяся повторно. В этой работе Дугин утверждает, что геополитика – это трансцендентная эпистема, а Россия – естественный гегемон на евразийском пространстве. Следовательно, постевразийство отвергает более плюралистический подход большинства неоевразийцев и вместо этого выдвигает националистические идеи в рамках евразийских идей. Дугин – один из самых ярких представителей постевразийства в посткоммунистическую эпоху. Он сумел разработать особую геополитическую точку зрения, сближающую его евразийство с радикальным антилиберализмом французских новых правых.

В основе работ Дугина лежит контраст между наземной и морской цивилизациями, первая из которых основана на гармоничном синтезе истории и традиций, в то время как изначально либеральные «атлантические» «морские империи» движимы беспокойным капитализмом, который не приемлет традиции. Дугин очень конкретно связывает это с современным Трансатлантическим альянсом, в котором доминируют американцы и который остается гегемоном над институтами международного управления и иерархиями власти. Напротив, евразийский полюс остается слабым и дезорганизованным. Это результат неравенства сил, но прежде всего потому, что трансатлантическая индивидуалистическая идеология разрушает социальные связи и коллективные обязательства, лежащие в основе культурного наследия Евразии. Таким образом, трансатлантическая система власти – это также культурный проект первого порядка, который рассматривает сопротивление своим политическим и экономическим интересам как нападение на саму свободу (Sakwa 2015). Чтобы противостоять трансатлантизму, Дугин предлагает сделать Евразию альтернативным центром силы, который бы сопровождался рядом «автономий».

«Четвертая политическая теория» Дугина роднит ее с некоторыми радикальными тече-

ниями европейской политической философии XX века. Дугин опирается на аргумент Мартина Хайдеггера о том, что «современность – это своего рода научная объективация мира, которая принимает культурные или традиционные знания только до тех пор, пока они остаются вторичными по отношению к любому объективному исследованию». Эта парадигма с точки зрения Хайдеггера является центральной для трех великих верований современности: коммунизма, фашизма и либерализма (Tolstoy and McCaffrey 2015). Дугин отвергает все три в пользу своей евразийской философии, поэтому он и говорит о своей Четвертой политической теории. Отвергая фундаментальные категории класса, расы и индивидуума, мышление Дугина постулирует хайдеггеровское понятие *dasein*, «здесь-бытия», «вот-бытия». Таким образом, история – это не история политики, а порождение традиций. Дугин видит в лице Путина естественного лидера воссозданного Евразийского пространства, бросающего вызов гегемонии трансатлантической модели. Дугин изложил целый ряд культурных и политических стратегий для реализации этой стратегии сопротивления.

Данное сближение сторонников переосмысленного евразийства и сторонников «русской идеи» породило новый гибрид. Постевразийцы, такие как Дугин, стремятся использовать мощь российского государства для продвижения неоевразийских амбиций. Такой подход основан, прежде всего, на геополитическом представлении о международной политике. Опирается он, как это ни парадоксально, на идеи классических западных геополитических мыслителей, таких как Альфред Тайер Махан, Хэлфорд Маккиндер, Карл Хаусхофер и Николас Дж. Спайкман. В классическом и неоевразийском мышлении всегда было некоторое внутреннее геополитическое противоречие. В частности, оно выражалось в принятии теории Маккиндерса о «центральной земле» как средстве стабилизации международной системы. Однако в постевразийстве присутствует яркий русоцентризм. Это влечет за собой решительный вызов геополитическому доминированию Запада. Другими словами, новое евразийство дает идеологический импульс для подлинно ревизионистского подхода к мировой политике. Смешение русского национализма и евразийских идей – одно из наиболее характерных идеологических событий последнего десятилетия. Новое евразийство получает дополнительный импульс, когда к нему добавляется неосоветский имперский тренд. Эту линию давно пропагандирует Александр Проханов, редактор патриотического еженедельника советского стиля «Завтра» (в котором Дугин является частым участником), говорящий о наднациональных принципах, провозглашенных во времена Советского Союза, и культурно-обусловленной интерпретации политики, связанной с великодержавной идеологией. Таким образом, в то время как неоевразийские идеи можно сделать совместимыми с евроатлантизмом, постевразийство – нет.

Российская власть, особенно когда Владислав Сурков отвечал за внутреннюю политику и государственную идеологию (2000-2011), была последовательной в своей критике русских националистических идей, но теперь эти националистические идеи вернулись во многих обличьях, одним из самых влиятельных из которых является постевразийство, хотя оно прикрито риторикой классического евразийства.

Нынешний политический режим в России не может игнорировать это зарождающееся течение, объединяющую четыре наиболее влиятельных евразийских тенденции в российской политической жизни: постевразийство, русский национализм, неосоветскую носталь-

гию и стремление к исключительности. В совокупности постевразийство может стать гегемонистской идеей в России и во всем регионе.

Путин и сторонники евразийской интеграции избегают идеологических шор подобного рода, но культурная и цивилизационная матрица, в которой происходит евразийская интеграция, неизбежно будет привлекать новых сторонников. Хотя мышление Дугина повлияло на некоторые из новых правых партий в континентальной Европе, влияние Дугина на политику российского режима минимально (Barbashin and Thoburn 2014). Его Евразийская политическая партия не получила поддержки на выборах, а его воинственная риторика в поддержке сепаратистов на Донбассе через Евразийский союз молодежи спровоцировала его увольнение в июне 2014 года с должности профессора факультета социологии МГУ. Это стало поворотным моментом в судьбе воинствующего русского национализма и неотрадиционализма, которые сопровождали репатриацию Крыма (Kolsto and Blakkisrud 2016). Путин предпочел контролировать монстра русского национализма, которого он пред этим ненадолго отпустил с поводка.

Постевразийское мышление важно, потому что оно катализирует подлинный раскол в современной международной политике. Трансатлантический проект представляет собой отчетливое сочетание требований безопасности и нормативных требований. В эпоху после Холодной войны ему не хватало гибкости во взаимодействии с остальным миром. Что касается постевразийцев, то такой равноправный способ участия априори исключается самой природой Трансатлантического сообщества, наследника «романо-германской» Европы, подвергнутого критике со стороны Данилевского и его последователей-евразийцев. С их точки зрения, Европейский Союз все больше вовлекается в Трансатлантический проект, хотя и не без некоторых точек сопротивления, как на уровне Европейского Союза, так и со стороны государств-членов. В то же время военное крыло Трансатлантического альянса, НАТО, расширилось до границ России и в результате украинского кризиса все больше милитаризирует границу Россия–Европа. Прежде всего, с точки зрения постевразийцев, трансатлантизм стал ревизионистским проектом, направленным на преобразование стран вдоль своих границ и за их пределами (особенно в Афганистане, Ираке и Ливии). Многие из этих стран приветствуют эту трансформацию из-за очевидных преимуществ с точки зрения общественных благ (в частности, верховенства закона, защиты прав собственности и подотчетности правительства), но есть и те, кто желает сохранить автономный контроль над своими собственными преобразованиями. Россия находится в авангарде второй группы государств. Ревизионистский трансатлантизм усилил радикализацию евразийства, движения, которое с самых первых дней отвергало возможность существенного сближения между Европой и Россией.

«ОФИЦИАЛЬНОЕ» РОССИЙСКОЕ ЕВРАЗИЙСТВО

ЕЩЕ ОДНА РАЗНОВИДНОСТЬ ЕВРАЗИЙСТВА – это та, которая была принята путинской элитой в его третий президентский срок с 2012 года, а именно прагматическое

евразийство внутри страны и проекты евразийской интеграции на постсоветском пространстве. Это часто сопровождалось риторикой неоевразийства и даже поглощало остроту постевразийства, особенно выраженные в выступлениях и статьях Глазьева, советника Путина по этому вопросу, но это только затемняло рациональную и прагматическую суть евразийского проекта. В основе стремления к интеграции во время третьего срока Путина лежала вера в то, что на некотором глубоком уровне постсоветские страны (за исключением, вероятно, стран Балтии) образуют естественное экономическое и потенциально политическое сообщество, отдельное и отличное от Европейского Союза и других политических союзов. В то же время евразийская интеграция была задумана не просто как противодействие продвижению Европейского Союза, но была направлена на то, чтобы действовать в качестве способа продвижения проекта Большой Европы, который в конечном итоге охватит Европейский Союз, позволяя при этом различным частям Европы сохранить их собственную идентичность.

Утверждение о том, что существует своего рода культурное и цивилизационное дополитическое единство на большей части евразийского материка, является знаковым. Классическое евразийство всегда отстаивало необходимость создания надгосударственных институтов, но это сочеталось с сильным перегибом, который стремился регулировать всю социальную жизнь. Именно это закономерное рассуждение о дополитическом единстве Евразии тревожит тех, кто утверждает, что евразийская интеграция – это антилиберальный геополитический проект, который восстановит гегемонию России над регионом. На практике защитники проекта утверждают, что предполагаемый Евразийский союз – это функциональный эквивалент Европейского Союза, и он не является несовместимым с либеральной экономикой, поскольку отвечает потребностям и традициям региона (Slobodchikoff 2014).

Постевразийцы критикуют Путина за его прагматичный подход «реальной политики» к международным делам, за его чрезмерный либерализм в экономических вопросах и за его неизменную приверженность либеральной трансформации российской экономики и общества. Энтузиазм Путина по поводу евразийской интеграции был отчасти реакцией на провал общеевропейского объединения («великой европейской идеи») и на тупик в отношениях между Россией и ЕС.

Прагматическое евразийство Путина подчеркивает экономическую функциональность евразийской интеграции, и, хотя он обращается к общему культурному наследию, Президент России лишь изредка упоминает политизированные цивилизационные факторы. По мере развития евразийской интеграции риторика Путина действительно отражала некоторые универсальные евразийские темы, в частности необходимость духовного обновления и предполагаемое исчерпание цивилизационных ценностей, на которых когда-то был построен Запад. Другими словами, идеология «особого пути» России начала «контрабандой» ввозиться обратно, хотя теперь ее формулируют в терминах отказа Запада от собственных ценностей (cf. Neumann 1996).

В своей речи о российской нации в 2003 году Путин назвал европейскую интеграцию «историческим выбором» для России. Он признал, что «широкое сближение с Европой и реальная интеграция в нее [будет] сложным процессом, который займет много времени. Но это наш исторический выбор и выбор, который был сделан» (“Transcript of Putin’s State...”

2003). Десять лет спустя риторика совершенно изменилась: Путин осудил неолиберальные ценности Европы как «бесполье и бесплодные», и подчеркнул, что Россия выступает против европейского «темного хаоса» (Putin 2013).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ означала поворот от Запада, но не отказ от него. План Путина на третий срок по евразийской интеграции был направлен на то, чтобы сохранить тонкую грань между прагматичной и прогрессивной моделью евразийской интеграции и моделями, в рамках которых пытались использовать кризис в отношениях с Западом для изменения континентальной политики в целом. Традиционалисты-евразийцы стремятся сделать Россию центром альтернативного цивилизационного комплекса, резко противоположного Европе и Западу.

Боясь, что Россия потеряет статус сверхдержавы, и получив отпор со стороны Европы, традиционалисты обратились к Евразии, чтобы восстановить место и роль России в мировом и региональном сообществе. Напротив, Путин в своем прагматичном евразийстве пытается сформировать альтернативную систему альянсов, которая укрепила бы позиции России в европейском и ориентированном на Запад мировом порядке. С этой точки зрения евразийская интеграция была бы ничем, если бы она была не более чем компенсацией неудач в других сферах.

Прагматическое евразийство приемлемо для традиционно проевропейской российской правящей элиты, но постевразийские идеи – нет. Самоисключение России из политической Европы остается позицией меньшинства. Стратегия Путина по использованию евразийской интеграции в качестве платформы для развития Большой Европы амбициозна и чревата проблемами и противоречиями, не в последнюю очередь из-за опасений соседей России, что будет создана не Большая Европа, которая преодолет разделение Европы, а Большая Россия (новая Российская империя), которая восстановит ялтинско-потсдамскую практику подчинения меньших стран.

Funding. This work did not receive any specific financing from any governmental, public, commercial, non-profit, community-based organisations or any other source.

Conflicts of interest. None declared.

REFERENCES

Barbashin, Anton, and Hannah Thoburn. 2014. "Putin's Brain: Alexander Dugin and the

- Philosophy behind Putin's Invasion of Crimea." *Foreign Affairs*.
<https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-03-31/putins-brain>
- Bassin, Mark, Glebov, Sergey and Marlene Laruelle (eds.). 2015. *Between Europe and Asia: The Origins, Theories, and Legacies of Russian Eurasianism*. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.
- Bassin, Mark. 2016. *The Gumilev Mystique: Biopolitics, Eurasianism, and the Construction of Community in Modern Russia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Billington, James H. 2004. *Russia in Search of Itself*. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press.
- "Clinton Calls Eurasian Integration an Effort to Re-Sovietize." 2012. RFE/RL, Russia Report, 9 (December).
- Clover, Charles. 2016. *Black Wind, White Snow: The Rise of Russia's New Nationalism*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Concept of foreign politics of Russian Federation. Diplomatic Bulletin (January): 3-23.
- Dahrendorf, Ralf. 1998. *Morality, Revolution and Civil Society: Rejections on the Revolution in Europe*. Moscow: Ad Marginem.
- Danilevsky, Nikolay. 1886. *The East, Russia and Slavdom*. Moscow: Chirkov Private Press.
- Danilevsky, Nikolay. 1991. *Russia and Europe*. Moscow: Kniga.
- Eurasian Thought: Pro and Contra, Yesterday and Today. 1995. *Voprosy filosofii*, no. 6: 3-48. Round Table.
- Gumilev, Lev. 1990. *Ethnogenesis and the Biosphere*. Moscow: Progress. In Russian.
- Gumilev, Lev. 1993. *Ancient Rus and Great Steppe*. Moscow: Michel & Co. In Russian.
- Haukkala, Hiski. 2015. "From Cooperative to Contested Europe? The Conflict in Ukraine as a Culmination of a Long-Term Crisis in EU-Russia Relations." *Journal of Contemporary European Studies* 23, no. 1: 25-40.
- Karaganov, Sergei, and Timofei Bordachev. 2010. "Towards an Alliance of Europe." Valdai Club paper. <http://vid-l.rian.ru/ig/valdai/Alliance%20eng.pdf>
- Kolsto, Pal, and Helge Blakkisrud (eds.). 2016. *The New Russian Nationalism: Imperialism, Ethnicity and Authoritarianism 2000-2015*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Kortweg, Rem. 2015. "It's the Geopolitics, Stupid: Why TTIP Matters." *Centre for European Reform*, 2 April.
<http://www.cer.org.uk/insights/it%E2%80%99s-geopolitics-stupid-why-ttip-matters>
- Kubyshev, Aleksandr, and Aleksandr Sergunin. 2012. "The Problem of the 'Special Path' in Russian Foreign Policy." *Russian Politics and Law* 50, no. 6: 7-18.
- Laruelle, Marlene. 2008. *Russian Eurasianism: An Ideology of Empire*. Transl. by Mischa Gabowitsch Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press.
- Narochnitskaya, Natalia A. 2009. *Russian in the Russians in the Modern World*. Moscow: Algoritm. In Russian.
- Nazarbaev, Nursultan A. 2010. *President N. A. Nazarbaev and Contemporary Kazakhstan: A Collection of Documents and Materials*. Vol. 3. Almaty: Kazakhstan Institute for Strategic Studies.

- Neumann, Iver B. 1996. *Russia and the Idea of Europe*. London: Routledge.
- Panarin, Aleksander. 1998. *The Revenge of History: Russian Strategic Initiative in the Twenty-First Century*. Moscow: Logos.
- Pozdnyakov, E. A. 1994. *Nation, Nationalism, National Interests*. Moscow, Progress-Kultura.
- Putin, Vladimir. 2003. "Transcript of Putin's State of Nation Address." 16 May. Johnson's Russia List, No. 7186. www.russia.org/archives/7186-1.php
- Putin, Vladimir. 2011. "New integration project for Eurasia: The future that is born today." <http://premier.gov.ru/events/news/16622>
- Sakwa, Richard. 2015. "The Death of Europe? Continental Fates after Ukraine." *International Affairs* 91, no. 3: 553-579.
- Sakwa, Richard. 2015. "The New Atlanticism." Valdai Paper No. 17. <http://www.scribd.com/doc/266515275/The-New-Atlanticism>
- Schimmelpenninck Van Der Oye, David. 2010. "The East." In William Leatherbarrow and Derek Offord (eds.). *A History of Russian Thought*, 217-240. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sergunin, Alexander. 2003. *Russian Foreign Ministry Thought*. Nizhny Novgorod: Nizhegorosky State University Press.
- Slobodchikoff, Michael O. 2014. *Building Hegemonic Order Russia's Way: Order, Stability, and Predictability in the Post-Soviet Space*. Lanham, MD: Lexington Books.
- Stankevich, Sergey. 1992. "Russia in Search of Itself." *The National Interest* (Summer): 47-51.
- Tolstoy, Andrey, and Edmund McCaffrey. 2015. "Mind Games: Alexander Dugin and Russia's War of Ideas." *World Affairs Journal*. <http://www.worldaffairsjournal.org/93030>
- Tsybursky, Vadim. 2003. "Two Eurasias: Omonimy as a key to the ideology of early Eurasianism." In Sergei Panarin (ed.). *Eurasia: People and Myths*, 22-49, Moscow: Natalis.
- Valdai Club. 2010. *Towards an Alliance of Europe: Analytical Report by the Russian Group of the Valdai International Discussion Club*. Moscow. <http://valdaiclub.com/publication/22128.html>

EXTENDED SUMMARY

SAKWA, RICHARD. THE FUTURE OF EURASIA: IN THE VICE BETWEEN TRANSATLANTICISM AND CHINESE EXPANSION?

DURING HIS THIRD TERM (2012-2018), Russian President Vladimir Putin stuck to the idea of Eurasia as an autonomous political, geographic and economic place between the Transatlantic alliance and emerging Asia. The Commonwealth of Independent States (CIS) was initially devised as a vehicle of preserving the political, economic and social connections between the majority of former Soviet republics that comprised the territory of Soviet Union and historical realm of Russian Empire. However, the CIS failed to accomplish this task. Instead of unifying countries of the post-Soviet space, it facilitated their "civilized divorce" and ever-increasing distancing from each other. Partly for this reason an idea of

Eurasian Economic Union (EEU) emerged with its possible transformation to a future Eurasian Union (EaU) that may be simultaneously an analogue of the European Union and counterpoise against EU influence. In its technical side the EEU is to be somewhat similar with the European Union, as it is meant to be based on similar liberal principles of trade, law and economic regulation. The planned EEU may be regarded as an attempt to form a tight economic union between some of the former Soviet states.

However, the broader strategic environment had radically changed during Putin's third and fourth terms. Eurasian integration is now questioned since it is squeezed in the vice between Transatlantic alliance and the emerging Asian powers, the main of which is People's Republic of China. Therefore, Putin's vision of Eurasia and Russian role in the creation of a more or less unified Eurasian space changed after growing tensions with the US and EU, especially after the Ukrainian crisis.

Political uncertainties for Russia's building the EEU under Western sanctions are amplified by the presence of several contradictory approaches to Eurasianism as the socio-political ideology of unified Eurasia. Among these approaches, we distinguish pre-Eurasianism (Russian thought of the nineteenth century), classical Eurasianism (the 1920s-1930s), neo-Eurasianism (liberal trend of post-Soviet Eurasianism of the 1990s), post-Eurasianism ("new Eurasianism," or radical Eurasianist thinking in a Dugin-like style), and "official" political Eurasianism ("practical" Eurasianism) of the Russian ruling elite and Putin himself.

It is obvious that Russian President tends to tread a middle way far from radicalism of post-Eurasianists like Alexander Dugin or Alexander Prokhanov and at the same time dissimilar with neo-Eurasianism or classical Eurasianism. Initially Putin inclined towards considering Russia as a part of European civilisation and Eurasia as a part of "Greater Europe." Now, at the beginning of the third decade of the twenty-first century, his views became much more Orient-directed due to the evident political tensions with the European Union and NATO. However, he still regards Eurasianism as a pragmatic instrument, not ideology, nor a political value in itself. Putin's understanding of Eurasian integration as a platform for the development of a possible Greater Europe project is ambitious and full of contradictions. Many Russia's neighbours are afraid that the political conglomerate to be created may be not a Greater Europe with EU as its constituent, but a Greater Russia that would restore the Yalta-Potsdam practices of the subordination of smaller nations or even a new Russian Empire in its nineteenth-century borders.

In many pragmatic aspects Putin succeeded in adhering to his instrumental idea of Eurasia, e.g. in building growing economic partnership with China or expanding Russian economic and financial presence in India. But in the end, it is unclear what future Eurasia will finally be. Will it be a European-like structure, a territory for Chinese expansion (e.g. a loosely-regulated land for building and operating the New Silk Route) or a specific territory with its own legal and socio-philosophic principles of existence? In the very Russia there are too many discrepancies and contradictions between different political forces and parts of society to give a definite answer now. In the middle-term perspective, we abstain from predicting whether we shall see the continuation of the Putin's "middle way" of Eurasian development in the third decade of the twenty-first century or a something completely new.

Author / Автор

Professor Sakwa joined the School of Politics and International Relations of University of Kent in 1987, was promoted to a professorship in 1996 and was Head of School in 2001-2007 and in 2010-2014. Before moving to Kent Dr Sakwa lectured at the University of Essex and the University of California, Santa Cruz. Professor Sakwa is an Associate Fellow of the Russia and Eurasia Programme at Chatham House.

Richard Sakwa,

School of Politics and International Relations,
Rutherford College,
University of Kent,
Canterbury, Kent, CT2 7NX
United Kingdom

© Richard Sakwa
Licensee *Eurasian Crossroads*

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

